

ОМИЛҶОИ АСОСӢ ДАР ТАШКИЛУ ИДРАИ РАВАНДИ ТАЪЛИМ ҲАНГОМИ КОРӶОИ ГУРӶӶИ ДАР ДАРСӶОИ ЗАБОНИ ОЛМОНИ

АБУБАКРЗОДА ШОХИН ДЖУМЪА

Старший преподаватель общеуниверситетской кафедры английского языка,
Таджикский Национальный Университет

НАЗИРОВ ШАХРИЁР БАХТИБЕКОВИЧ

Старший преподаватель факультета языков Азии и Европы, Таджикский
Национальный Университет

В данной научной статье рассматриваются ключевые факторы организации и управления образовательным процессом при групповой работе на уроках немецкого языка.

Поэтому главной задачей преподавателей является организация естественных и существующих ситуаций общения с использованием различных форм деятельности на своих уроках. Особое значение также имеет ознакомление учащихся с культурными и историческими ценностями изучаемого ими языка. Изучение иностранных языков в наше время имеет коммуникативный характер, поэтому видео считается основным инструментом изучения общения и взаимоотношений между носителями языка. Видео позволяет изучать общение иностранцев с учетом социолингвистических факторов. Компетентный преподаватель знает свой предмет не только в рамках учебной программы, но и очень широко и всесторонне. Он постоянно в курсе прогресса и достижений в этой области и предмете. На уроках немецкого языка в основном используются обучающие демонстрации. Их можно различать по речевой активности (при изучении чтения, письма, говорения или аудирования); по типам речи (при изучении лексики, грамматики или фонетики); по типам поддержки (содержательная, семантическая, вербальная, описательная). Использование демонстраций в учебном процессе облегчает применение различных языковых и речевых упражнений.

Ключевые слова: образование, воспитание, групповая работа, знание иностранного языка, деятельность, метод, коммуникация, дидактика.

This research article examines the key factors in organizing and managing the educational process in group work in German language classes.

Therefore, the primary task of teachers is to organize natural and existing communication situations using various forms of activity in their lessons. Familiarizing students with the cultural and historical values of the language they are studying is also of particular importance. Foreign language learning today is communicative in nature, so video is considered a key tool for studying communication and relationships between native speakers. Video allows for the study of foreign language communication, taking into account sociolinguistic factors. A competent teacher has a broad and comprehensive knowledge of their subject, not only within the curriculum but also in a broad and comprehensive manner. They are constantly updated on progress and achievements in this field and subject. Educational demonstrations are primarily used in German lessons. They can be differentiated by speech activity (when studying reading, writing, speaking, or listening); by speech types (when studying vocabulary, grammar, or phonetics); and by types of support (substantive, semantic, verbal, descriptive). The use of demonstrations in the learning process facilitates the implementation of various language and speech exercises.

Keywords: education, upbringing, group work, foreign language proficiency, activity, method, communication, didactics.

Соҳибистиқлол гаштани Чумхурии Тоҷикистон ва ба ҳайси кишвари озодаи демократӣ ба ҷомеаи ҷаҳонӣ шомил шудани он тақозо менамояд, ки бунёди мактабу маориф ва дар баробари

ба эътибор гирифтани арзишҳои умумибашари дар асоси урфу одат, расму оин, ахлоқу одоби мардумӣ ва умуман арзишҳои миллӣ тарҳрезӣ мешавад.[2 с.12]

Ҳадафи омӯзиши забони хорилӣ - ин ташаккул додани қобилияти муоширатии хонанда ба забони хорилӣ, яъне амалан истифода карда тавонистани забони хорилӣ мебошад. Вазифаи омӯзгор бошад тезонидани фаъолияти ӯар кадом хонанда дар раванди таълим ва ба вуҷуд овардани ҳолат барои фаъолияти эълодии онҳо мебошад. Як гурӯҳ воситаҳои таълим барои баландбардори ва фаъолсозии раванди омӯзиш заминаҳои фароҳам меоранд. Қисми зиёди методҳо ва воситаҳои омӯзиш дар забонҳои хорилӣ истифодаи дастгоҳҳои махсус барои сабти овоз, гӯш кардани овози сабтшуда ва дар айни замон ба амал овардани таърибаҳои шифоӣ воситаҳои лингафониро талаб менамоянд.

Донистани забони хорилӣ дараҷаи маълумотҳои гуманитарии хонандагонро баланд мебардорад, барои сохтани шахсият ва ёфтани мавқеи илтимоеи хонандагон дар шароити ҷаҳони бисёрзабона ва босуръат тағйирёбанда хизмат мерасонад. Дар ҷаҳони муосир донистани забонҳои хорилӣ бисёр муҳим ва зарурият. Дар айни замон забонҳои англисӣ русӣ ва олмонӣ забонҳои байналмиллалӣ ба ҳисоб меравад ва қисми зиёди аҳолии ҷаҳон бо ин забонҳо гап мезананд. Талаботҳои маълумотгирии ҷаҳони муосир ва зарурияти хостаҳои илтимоеи ҷаҳон, яъне тарбияи шахсиятҳои босалоҳияти замонавиро ба назар гирифта, ӯар як муаллимо зарур аст бисёр масъалаҳои вобаста ба ӯустуљӯи роҳҳои гуногуни таълими тарбияи замони муосир қӯшиш намояд ва омӯзиши фаннашро шавқовар ва ӯавобгӯ ба талаботҳои стандартӣ намояд. Новобаста ба пешравиҳои муайян яке аз душвориҳои асосии омӯзиши забонҳои хорилӣ имконияти маъдуди муошират бо соҳибони забон ва истифодаи нутқи гуфтгӯии ҳамон забон мебошад. Аз инрӯ омӯзгоронро месазад ба қорҳои гурӯҳи така намоянд, забонмӯзро дар ихтиёри худ гузоранд, то бо андак дониши забонии омӯхташро байни ҳамсабақон истифода намояд ва бо онҳо муоширати овоз кунад.

Барои ҳамин вазифаи асосии муаллимон ташкили ҳолатҳои табиӣ ва мављудбудаи муошират бо истифодаи шаклҳои гуногуни фаъолият дар дарсҳоиашон мебошад. Ҳамчунин, шинос намудани хонандагон бо арзишҳои фарҳангиву таърихии забони меомӯхташон аҳамияти хос дорад. Омӯзиши забонҳои хорилӣ дар замони муосир хусусияти коммуникативӣ дорад, барои ҳамин видео воситаи асосӣ барои омӯзиши муошират ва муносибати соҳибони забон ба ҳисоб меравад. Видео имкон медиҳад, ки муоширати хорилӣён бо дарназардошти омилҳои сотсиололингвистикӣ омӯхта шавад.

Таърибаомӯзии педагогӣ нишон медиҳад, ки такмил додани нутқи шифоии хонандагонро танҳо дар асоси нутқи намунавии омӯзгор ташкил ва такмил намудан номумкин мегардад. Дар марҳилаи муосир истифодаи воситаҳои техникӣ дар раванди омӯзиши забонҳои хорилӣ ба маврид ва зарурият. Истифодаи воситаҳои аудиовизуалӣ ва сарчашмаҳои аудитивӣ маълумотҳо на танҳо барои баланд бардоштани қобилияту малакаи нутқи шифоӣ, инчунин, барои ташаккули компентатсияи забонӣ ҳамчун элементҳои маълумотҳои фарҳангии забонмӯзон хизмат мерасонанд. Аввалан, матнҳои рӯзнома дорои хусусияти пуррагӣ ва қӯтоҳии матн, баъдан гоҳо надоштани интанатсия, зада, ритм ва ғайра мебошад. Шакли навиштории нутқ аз ҳолатҳои зиндаи муошират гирифта шудааст, барои ҳамин дар он ӯумлаҳои дароз ва мураккаб во меҳӯрад.[6 с.13]

Шакли навиштории нутқ набояд иштибоҳотро дошта бошад. Ва ин фаҳмоист, ки нутқи навишторӣ бояд ҳама вақт дар ҳозир ва ӯоиби муаллиф ва ҳолатҳои гуногуни нутқ барои ҳама фаҳмо бошад. Дар ҳолати бо овоз хондани матни рӯзномаҳо аксар вақт бо душворӣ фаҳмида мешавад. Нутқи ба шакли хаттӣ омодашуда, аксаран ба аудитория дилгиркунанда аст ва онро ба шакли шифоӣ бо обу ранги шифоӣ пешниҳод кардан зарур аст. Муаллифони ватанӣ ва хорилӣ бештар қайд мекунанд, ки муҳбир ҳель гоҳ ин ё он далелро то тамошобин бетағйир намерасонад. Ҳама рӯйдодҳои оламо метавон аз ӯар нуқтаи назар нигарист ва баҳогузори намуд. Хабарнигор дар назди худ мақсаде мегузорад, ки барои амалӣ сохтани он ҳадаф ҳама аз воситаҳои техникӣ ва ҳама структураи забон истифодаи бомақсад намояд. Дар ин замина, тамошои гузоришҳои телевизионии дар асоси маводҳои забонҳои хорилӣ

омодашуда донишнои забонумӯзонро инкишоф дода, қобилияти дарккунӣ, аз нуқтаи назари танкидӣ нигаристан ба рӯйдодҳо, доштани ақидаи мустақилонаро доир ба маводҳои тамошокарда ба вуҷуд меорад ва ташаккул медиҳад.

Таълим бо истифодаи васоити компютери ба гурӯҳи методҳои шиддатнок мансуб аст, аммо истифодаи сохторҳои гиперматнии маводи таълимӣ имконият медиҳад то системаи кушоди таълими шиддатнок ташкил шавад. Таълим васеъ мешавад, ки ба нақшаи таълим ва маъфилҳои ғатмии синфӣ вобастагӣ надорад. Нақшаи муаллим вобаста ба дарлаҳои мукаммалии технологияҳо бештару бештар ба роғбарии раванди таълим бурда мерасад, аммо ин таъсири онро ба фаъолияти даркӣ кам намекунад ва онро аз доираи раванди таълим намебарорад.

Дар инҳо барномаҳои намуди санҷишӣ-машқӣ истифода мешаванд: қадам ба қадам хонандагон маълумоти заруриро мегиранд, ки ба роғи дуруст баён кардани донишнои азхудкарда оварда мерасонад. Чунин барномаҳои метавон ба намуди барномаҳои урфии таълим мансуб донист. Вазифаи хонандагон аз он иборат аст, ки то саволро қабул намуда ба он ҷавоб гардонанд, маводи тайёри барои мақсади чунин шакли таълим пешбинишударо тақрор ва аз худ кунанд. Агар муаллим принсиҳои номбурдаро риоя кунад, сохтори раванди таълим беғтар мегардад. Барои ин шаклиҳои гуногуни фаъолияти таълимӣ лозиманд: ин ҳам қорҳои фронталӣ барои азхудкунии донишнои муғим, қорҳои гурӯҳӣ ва ё ҷуфт барои азхудкунии малақаҳои муайяни таълимӣ, бозиҳои дидактикӣ ва ғ. Таърибаи қор дар ин самт бо сабабҳои гуногун ҳоло кам аст: дар муддати кӯтоҳ аз худ кардани синфи компютери муаллим меҳонад аз сабаби хурсандӣ аз он самарайи биестаре дар муддати кӯтоҳ гирад. Барои ҳамин омӯзгор ҳамноми хоёиш доштани ҳамеша имконияти истифодаи маводи саёнро, ё барои хонандагони алоҳидаи гурӯҳаш ё барои гурӯҳи муайян, пайдо карда метавонад. Худи имконияти компютеризатсияи раванди таълим он вақт пайдо мешавад, ки вазифаҳои аз тарафи инсон иҷро шаванда шаклгир шуда бошанд ва тавонанд, ки тавассути воситаҳои техникӣ амалӣ шаванд. Барои ҳамин, пеш аз ба нақша гирифтани раванди таълим, омӯзгор бояд муносибати байни қисматҳои автоматикунонидашуда ва ғайриавтоматии дарсашро муайян кунад. Дар аввал бояд қайд намуд, ки дар методикаи микдори зиёди таснифоти усулҳои бозӣ вуҷуд дорад. Одатан бозиҳои аз рӯи сохту вазифа, мақсад ва муғтаво, аз рӯи вақт гузаронидан ва давомнокӣ, аз рӯи дарлаҳои мушқилӣ ва монанди инҳо тақсимбандӣ мекунанд. Чунин амалиёт ба забонумӯзон кӯмак мерасонад, ки мақсади дар назди худ гузошташонро муайян созанд, далелҳои дар зери маълумот бударо дарк созанд, ағамияти баланди маърифатӣ ва тарбиявии маводро бифаҳманд.

Омӯзгор масъули асосии қори таълиму тарбия дониста мешавад. Аз нуқтаи назари К.Рочерс вазифаи асосии омӯзгор сабук намудани таълим ва баробари ин ҳавасмандгардонии толибилм ба раванди омӯзиш мебошад. Маҳорати муҳайё сохтани шароити мувофиқ, фароҳамории муҳити зеҳнӣ эмотсионалӣ ва дастгирии психологӣ дар синф аз ҷумлаи онҳоянд. Самаранокии фаъолияти омӯзгор дар дарси забони олмонӣ аз рӯи истифодаи методу усул ва воситаҳои таълиму омӯзиш муайян мегардад. [7 с.23]

Омӯзгори бомаҳорат ҳарчанд ба мазмуни таълим ягон тағйироти қиддӣ ва назаррас ворид насозад ва дар мундариҷаи қори ӯ қизе ба қашм нарасад ҳам, ин гуна омӯзгор метавонад устои қори худ бошад, зеро ӯ услуби ҳоси худро дорад ва ба ин васила метавонад дар пешбурди қори таълим ва самаранок гардонидани раванди омӯзиш саҳм гузорад, сониян омӯзгор дар ҳалли ҳама гуна мушқилоли толибилмон, аз ҷумла рафтору кирдор, шеваи гуфтор, хирад ва фаросат сарчашмаи илҳом ва манбаи тақлиду омӯзиш маҳсуб мегардад. Ҳамчунин омӯзгор сабӣ бар он дорад, ки дар симои ҳар як шогирди ҳеш шахсиятро бинад ва ташаккули одамияти ӯ тамоми дониш, малақаю маҳорат ва таҷрибаю ҳастияшро сарф наояд. Гузашта аз ин, омӯзгор дар ҳаёти гурӯҳ иштирокчиҳои фаъл буда, ҳиссиёти ҳешро озодона баён менаояд ва фазаи эҷодӣ муҳайё месозад.

Ниҳоят, аз баски муошират воситаи асосии тарбия, асоси донишандӯзӣ ва инкишофёфта аст, бинобар ин баҳри самарабахш гаштани он омӯзгор дар ниҳоди ҳеш қобилиятро инкишоф

медихад, ки барои хуб нигоҳ доштани ақидаҳои толибилмон дар синф ёри расонад ва ба фароҳам омадани муҳити солими ҳамкорӣ байни толибилмон, аз як тараф омӯзгору шогирдон мусоидат намояд. Аксар омӯзгорон ба худ суол медиханд, ки чаро сатҳи муоширати педагогӣ ба ин дараҷа дар вазъи нугувор қарор дорад. Дар ин маврид метавон се сабаби асосиро зикр кард. Аввал, омӯзгор дар вазъиятҳои гуногуни педагогӣ, маъмуланд аз надоштани донишҳои равонӣ, дар мавриди инкишофи шахсият ва рафтори толибилм аз худ ақсуламали зехнӣ нишон медихад. Дуюм, на ҳар як омӯзгор дар мавриди баланд бардоштани сатҳи маърифати умумии инсонии хеш, ки асоси гуфтор, рафтору кирдор мебошад, саъю кӯшиш мекунад. Ниҳоят, омӯзгор дар раванди таълиму тарбия муошират аҳамияти махсус намедихад ва худро созмондеҳи он эътироф намекунад, ҳоло он ки муошират асоси инкишоф ва донишомӯзӣ дар мактаб ба шумор меравад. Гузашта аз ин, ба гуфтаи равоншинос ва педагоги маъруф Ш. А. Амонашвили он тарбияро поя аст. Раванди таълими фаъолияти мақсадноки пай дар пай ва тағйибанда аст, ки амалиёти алоқамандонаи омӯзгору толибилмро дар бар гирифта, дар рафти он тарбия ва инкишофи ҳамҷонибаи толибилмон ҳалли худро меёбад. Дар навбати худ инкишофи ҳамҷонибаи толибилмон ягонагии маълумотнокӣ ва инкишофи умумиро дар назар дорад.

Дидактикаи муосир таъкид мекунад, ки вазифаи таълим ин танҳо аз ташаккулдиҳии дониш, маҳорат ва малака иборат аст, балки он новобаста аз вазифаи маърифатиаш дар тарбияи шахсият ва сифатҳои инсонӣ пайдо кардани толибилм низ нақшаи амиқ дорад. Бояд қайд кард, ки ҳудуд ё масофаи байни таълим, тарбия ва ташаккулёбӣ ба маънои тоҷаш нисбӣ мебошад. Баъзе ҷиҳатҳои онҳо бо ҳам алоқаманданд. Масалан, дар мафҳуми таълим дар аксар мавридҳо на танҳо донишҳои илмӣ назариявӣ ва маҳоратҳои махсус, инчунин малакаю маҳоратҳои умумитаълимӣ низ дохил карда мешавад. Ҳамзамон малакаю маҳоратҳои зехнӣ, ки ба маҳорати умумитаълимӣ дохил мешавад, дар аксар мавридҳо ба инкишофи шахсият низ дахл доранд. Таълим бо маънои тоҷаш ба ҷуз андӯхтани маърифат, инчунин ташаккули сифатҳои шахсият, васеъ намудани ҷаҳонбинӣ ва тарбиявии инсонӣ комилро дар назар дорад. Тарбияи бошад маънояш фарохтар буда, таълим ва таҳсилотро пурра фаро мегирад, ки онҳо байни худ вобастагии зич ва ногусастанӣ доранд. Шартан ҷудо намудани вазифаҳои таълим, тарбия ва ташаккулдиҳӣ дар фаъолияти амалии омӯзгорон ҳангоми ба нақшадарории вазифаҳо, таълим дар машғулиятҳо аҳамияти хоса дорад. Маълумотнок будан ба маънии маҳдудаш аз худ намудани донишҳои илмӣ, такмили онҳо ва маҳоратҳои махсусро ба назар гирифта аст. Донишҳои илмӣ дар худ ҳодисаҳо, мафҳумҳо, назарияҳо, қонуну қонуниятҳоро таҷассум менамоянд. Маҳорату малакаҳои махсус бошад танҳо маҳорату малакаҳои таълим ва соҳаи илмро дар бар мегирад. Масалан, аз физика ва кимиё маҳорату малакаҳоро оид ба ҳалли масъалаҳо, гузаронидани таҷрибаҳои лабораторӣ ва корҳои тадқиқотӣ фаро мегирад, аз фанни забонҳои хориҷӣ тарзи дуруст навиштани ҷумлаҳо ва тарҷумаи дурусти онҳо мебошад. Омӯзгори бомаҳорат ҳарчанд ба мазмуни таълим ягон тағйироти ҷиддӣ ва назаррас ворид насозад ва дар мундариҷаи кори ӯ ҷизе ба ҷашм нарасад ҳам, ин гуна омӯзгор метавонад устоди кори худ бошад.[8 с.33]

Зимнан, дар ин масъала ҳарду паҳлӯи ин раванд ҳам таълим ва ҳам тарбия ба инобат гирифта шудааст. Ба ҳамин хотир, барои амалигардонӣ ва истифодаи васеи он пеш аз ҳама он олимону педагогҳои баромад мекунанд, ки дар таълиму рушди хонандагон тарзи фикрронии мустақил эҷодкорона ва илмиро арзиши асосӣ меҳисобанд. Тавре ки ба ҳамагон маълум аст, симои асосӣ дар дарс омӯзгор ба ҳисоб меравад. Фаъолнокии толибилмон танҳо аз гӯш кардани нақл ё сухани омӯзгор иборат асту бас. Ба корҳои мустақилонаи хонандагон тамоман эътибор дода намешуд. Аниқтараш, дар дарсҳо толибилмонро ба омӯзиши мустақилона ҳидоят намекунанд. Онҳоро мустақилона фаъолияти баланди маърифатӣ нишон намедиханд. Дарс на дар заминаи тафаккур, балки дар асоси хотир ба роҳ монда мешуд. Аз ин рӯ, он наметавонист ба ривочу равнақи тафаккур мусоидат карда, боиси рушди қобилиятҳои эҷодии толибилмон гардад, метавонад дорои мақсаду вазифаҳои мушаххас бошад. Сохтори он ба мазмун, метод ва усулу тарзҳои таълим, ки дар раванди дарс истифода мешаванд, вобастаги

дорад. Бояд кайд кард, ки одамон бо ёрии воситаҳои дигар, аз қабилҳои имову ишора, сигналҳои ва аломатҳои гуногун бо ёрии мусиқӣ, наққошӣ низ фикри худро баён мекунад, вале ҳамаи инҳо дар назди забон ёрирасон ва маъсули забон аст. Нуктаи дигарро бояд кайд намуд, ки забон ба предмету ҳодисаҳои ҳақиқати объективӣ як хел ном мегузорад, ки он барои ҳамаи аъзоҳои ҷамъият ба мансабу синфи онҳо нигоҳ накарда, ягона аст. Читавере, ки ба мо маълум аст, тамоми забонҳои рӯи дунё таърихи зиёдеро аз сар гузаронида баъзе аз онҳо дар печуби таърих аз байн мераванд ва бархе аз онҳо то давраи аълои инкишофи худ омада мерасанд.

Омӯзгор бояд мувоҷиҳати байни донишандӯзии анъанавиро, ки бештар ба таври умумӣ ба амал меояд ва донишомӯзии самаранокро, ки ба мустақилияти тафаккури толибилмон асос меёбад, нигоҳ дорад. Омӯзгори дорой қобилиятҳои дидактикӣ метавонад дар мавриди зарурӣ мавзӯро ба шароит мутобиқат намояд. Ба маҳорати касбӣ на танҳо дастрас баён намудани мавод ва додани донишҳо, инчунин қобилияти ташкили кори мустақилонаи толибилмон, ҳидоят кардан ба дарёфти мустақилонаи донишҳо, моҳирона идора намудани раванди фаъолияти таълим ва равансозии он ба самти зарурӣ низ дохил мешавад.

Омӯзгор дар тахтаи синф ягон мавзӯи дарсро менависад ва аз толибилмон хоҳиш мекунад, ки дар фосилаи вақти муайян ҳарчи зиёдтар оид ба мавзӯ рӯйхати калимаҳоро тайёр кунанд. Пас аз гирифтани супориш толибилмон бо ҳамдигар маслиҳат карда, дар гурӯҳ ба ҳалли масъала омода мешаванд. Имрӯзҳо аксари равансозон, педагогҳо ба масъалаи таълими самаранок рӯ оварда, фарқи онро аз донишандӯзии анъанавӣ, аз як тараф ва саҳми омӯзгорро дар омӯзиши самаранок аз тарафи дигар, муайян карда истодаанд. Ҳамзамон онҳо мехоҳанд муқарар намоянд, ки кадом омӯзгор ва дорой чӣ қобилиятҳои метавонад бо омӯзиши самаранок қору фаъолият намояд. Омӯзгори дорой қобилиятҳои дидактикӣ метавонад дар мавридҳои зарурӣ мавзӯро ба шароит мутобиқ намояд, душворихоро барои худ ошкор сохта, тариқи содаю фаҳмогардонӣ мушқилотро ба толибилмон дастрас намояд.

Омӯзгори қобилиятнок фанни худро на танҳо дар доираи барномаи таълим, балки хеле васеъ ва ҳаматарафа медонад. Доимо аз пешравӣ ва дастовардҳои соҳаю фанни мазкур огоҳ аст. Дар дари забони олмонӣ асосан намоишҳои таълими нишон дода мешаванд. Онҳо аз рӯи фаъолияти нутқӣ (ҳангоми омӯзиши хониш, хат, суханронӣ ва ё шунавоӣ); аз рӯи намудҳои нутқӣ (ҳангоми омӯзиши лексика, грамматика ва ё фонетика); аз рӯи навъҳои таъғон (пурмазунӣ, маъноӣ, шифоӣ, тасвирӣ) фарқ карда метавонанд. Истифодаи намоишҳо дар раванди таълим истифодаи машқҳои гуногуни забонӣ ва нутқиро осон мекунад. Муаллими баландтартиба истифода дар ин ё он дарс ба нақша гирифта натавонанд мақсадҳои дидактикӣ, ки онҳоро ба ин восита дастрас мекунад, балки натиҷаи истифодаи онҳоро, кори иловагӣ бо хонандагон медонад. Ҳамзамон малакаю маҳоратҳои зеҳнӣ, ки ба маҳорати умумитаълимӣ дохил мешавад, дар аксар мавридҳо ба инкишофи шахсият низ таъсиргузор аст.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Активные методы обучения педагогическому общению/ Под ред Ковалева. М.1983.
2. Амонашвили Ш.А Воспитательная и образовательная функция оценки учения школьников Педагогика 1984.с.12
3. Бабонский Ю.К. Оптимизация процесса обучения: Общедидактический процесс. –М.,1991.
4. Белухин Д.А. Основы личностно ориентированной педагогики: Курс лекций- М.: Изд-во МОДЭК,1996 с.23
5. Беспалько В.П.Педагогика и прогрессивные технологии обучения- М.,1995 с.5-6.
6. Виленский М.Я.,Образцов П.И .,Уман А.И. Технологии профессионально-ориентированного обучения в высшей школе.- М.:Пед.общество России,2004.с.22
7. Выготский Л.С. Педагогическая психология-М.,1996 с.23
8. Возрастная и педагогическая психология. //под ред. Петровского А.В. –М., Просвещение, 1973. – 431с.
9. Выбор методов обучения в средней школе. //под ред. Бабанского Ю.К. -М., 1981. – 328с.